

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613605>

УДК 622.276.8-048.35

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Р.И. Кулуев,

магистрант 2 курса, напр. «Разработка нефтяных месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

К.А. Стромов,

ООО «Газпром добыча Ямбург»

Аннотация: В работы был проведен анализ существующего процесса подготовки нефти на УПН нефтегазоконденсатного месторождения Западной Сибири. В результате исследования было обосновано проведение технического перевооружения в соответствии с перспективными проектными показателями установки. Результаты, приведённые в данной работе, могут быть использованы в проектировании технического перевооружения установки подготовки нефти нефтегазоконденсатного месторождения.

Ключевые слова: модернизация, месторождение, нефть, установка подготовки нефти

OPTIMIZATION OF OIL TREATMENT CONDITIONS ON THE EXAMPLE OF WESTERN SIBERIA FIELD

R.I. Kuluev,

2nd year master's student, direction "Development of oil fields",
UGNTU,
Ufa

K.A. Stromov,

ООО Gazprom dobycha Yamburg

Annotation: In the work, an analysis was made of the existing process of treating oil at the OTU of an oil and gas condensate field in Western Siberia. As a result of the study, the technical re-equipment was justified in accordance with the prospective design indicators of the installation. The results presented in this work can be used in the design of the technical re-equipment of the oil treatment plant of the oil and gas condensate field.

Keywords: modernization, field, oil, oil treatment plant

Разработка месторождений развивается достаточно активно, но со временем разведанные запасы уменьшаются, и происходит обводнение скважин. Разбуриваются новые скважины, не всегда дающие желаемый результат, и для поддержания плана по добыче нефти в эксплуатацию вовлекается все больше обводненных скважин. С возрастанием содержания воды повышается нагрузка на оборудование и трубопроводы. Увеличивается воздействие осложнений и достигается максимально предельная работа таких объектов, как установка подготовки нефти [1-3]. Со временем оборудование устаревает, выходит из строя, не справляется с увеличенными параметрами работы: усиливается воздействие коррозии, увеличиваются отложения солей, парафинов, увеличиваются требования пропускной способности установки по жидкости [1-4]. Одним из способов решения проблемы является техническое перевооружение объекта. Для установки подготовки нефти (УПН) нефтегазоконденсатного месторождения, в связи с фактической нагрузкой 180 % от проектной, актуальность модернизации составляет большую роль в перспективном будущем [4-8].

Цель данной работы состоит в анализе существующего процесса подготовки нефти на УПН нефтегазоконденсатного месторождения и проведения технического перевооружения в соответствии с перспективными проектными показателями установки.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

- полная замена насосного оборудования ППД;
- расширение резервуарного парка;
- замена печи подогрева на современную.обработки.

Существующая технологическая схема УПН обеспечивает:

– непрерывный прием продукции скважин с кустовых площадок № 1 и № 2;

– подготовку продукции скважин в две ступени сепарации:

а) на первой ступени сепарации – отделение основного количества газа высокого давления в системе – аппаратов УБС-1 – УПОГ-1 и УБС-2 – УПОГ-2, НГС-50 (ОГ-50), очистку от капельной жидкости в газовых сепараторах ГС-50, ВГС-4 и подачу газа:

1) на собственные нужды: розжиг факельных установок, подогреватели;

2) на котельную;

3) в факельный коллектор высокого давления (для продувки и сжигания избытка);

б) на второй ступени сепарации – отделение газа в нефтегазовом сепараторе концевой ступени сепарации НГС-50, подачу на факел низкого давления;

– подачу деэмульгатора в трубопровод нефтегазоводяной смеси после входной гребенки;

– подачу нефти с массовой обводненностью не более 1 % насосами внутренней перекачки на подогреватели П-1, П-2 с целью улучшения действия деэмульгатора и дальнейшей интенсификации процесса обезвоживания в технологическом резервуаре РВС-1;

– самотечный перелив нефти из технологического резервуара РВС-1 в товарные резервуары РВС-2,3;

– откачку подготовленной нефти (с массовой обводненностью не более 0,5 %) насосами внешней перекачки на СИКН;

– подачу пластовой воды на блочную кустовую насосную станцию (БКНС) нефтегазоконденсатного месторождения для закачки в систему поддержания пластового давления (ППД).

В результате ознакомления с системой установки подготовки нефти на нефтегазоконденсатном месторождении были выявлены слабые места: устаревшая конструкция блока нагрева БН-5,4; отсутствие резерва нагревательного оборудования, в случае демонтажа БН-5,4; недостаточный потенциал насосной подтоварной воды; малый объем резервуарной системы для дальнейшего развития разработки месторождения.

Техническое перевооружение УПН предусматривает следующий объем работ:

– строительство:

а) резервуара РВС-4 (технологического) объемом 3000 м³ ;

б) подогревателя П-3;

с) насосного блока перекачки подтоварной воды.

– переобвязка существующего водовода от РВС-1 до врезки в водовод низкого давления, запроектированного ранее «Водовод низкого давления «УПН – БКНС» (положительное заключение государственной экспертизы №291-09/ЕГЭ-0777/04) на территории площадки УПН;

– вывод из эксплуатации печи нагрева нефти БН-5,4.

Проектируемые сооружения УПН обеспечивают:

– прием и обезвоживание нефтеводяной эмульсии в резервуаре РВС-4 до остаточной массовой обводненности не более 0,5 %;

– нагрев нефтеводяной эмульсии для улучшения действия деэмульгатора и обеспечения эффективного обезвоживания нефти в подогревателях П-1, П-2, П-3;

- подачу обезвоженной нефти от РВС-4 на подогреватели с помощью насосов внутренней перекачки нефти;
- межрезервуарный переток нефти с верхнего уровня технологических и товарных резервуаров без задействования насосов внутренней перекачки;
- подачу пластовой воды от УПН до БКНС с помощью насосной;
- расчет проектируемых трубопроводов и оборудования выполнен с учетом возможного перспективного расширения УПН.

В процессе исследования были произведены расчеты параметров внедряемого оборудования. В результате расчетов определено:

1. Насосы ЦНС-105/294 обеспечивают 15 % запас по перспективной производительности УПН по пластовой воде (рабочий диапазон расходов от 75 до 125 м³/ч). В связи с тем, что при существующем технологическом режиме подготовки нефти выбранные насосы не обеспечивают откачку подтоварной воды из резервуаров соразмерно ее отделению от нефти в технологических резервуарах, принят периодический режим откачки воды на БКНС.

2. Полученное время удержания резервуара РВС-4 объемом 3000 м³ многократно превышает нормативное значение. Следовательно, резервуар РВС-4 обеспечивает эффективное обезвоживание.

3. При максимальном расходе жидкости на входе, тепловой мощности двух рабочих подогревателей будет достаточно для нагрева жидкости в интервале температур от плюс 40 °С до плюс 70 °С, при этом загрузка каждого подогревателя составляет до 89 % от его максимальной мощности.

4. По результатам гидравлических расчетов водовода низкого давления откачки подтоварной воды на БКНС установлено, что в условиях максимально возможного давления в трубопроводе (2,5 МПа) максимально возможная пропускная способность существующего низконапорного водовода от УПН до БКНС составляет 2210 м³ /сут (92 м³/ч). В данных условиях скорость жидкости и потери давления в рассматриваемом трубопроводе находятся в норме. Таким образом, пропускная способность водовода низкого давления от УПН до БКНС обеспечивает возможность перекачки всей пластовой воды, поступающей на УПН (от 31,49 до 77,41 м³/ч (от 755,76 до 1857,84 м³/сут)).

Сопоставив перспективные проектные показатели УПН с полученными результатами расчетов можно сделать вывод, что оборудование полностью соответствует техническому перевооружению системы установки подготовки нефти.

Проведенный анализ модернизации показал, что произведенные изменения в технологическом процессе положительным образом повлияют

на систему подготовки нефти. Обеспечится возможность увеличения пропускной способности установки по жидкости. Предоставляя резерв первостепенного по значимости оборудования. Произойдет разгрузка для установки, тем самым создавая комфортные условия труда, снижение риска возникновения аварийных ситуаций, бесперебойный процесс подготовки нефти.

Список литературы

- [1] Гуревич И.Л. Технология переработки нефти и газа. Часть первая. / И.Л. Гуревич – М.: Химия, 1972. 360 с.
- [2] Байков Н.М. Сбор, транспорт и подготовка нефти / Н.М. Байков, Б.В. Колесников, П. И. Челпанов. – М.: Недра, 1975. 317 с.
- [3] Алтунина Л.К. Увеличение нефтеотдачи пластов композициями ПАВ : монография / Л.К. Алтунина, В.А. Кувшинов. – Новосибирск : Наука, 1995. 198 с.
- [4] Крец В.Г. Основы нефтегазового дела: учебное пособие / В.Г. Крец, А.В. Шадрин. – Томск: Изд-во ТПУ, 2010. 182 с.
- [5] Сваровская Н.А. Подготовка, транспорт и хранение скважинной продукции: учебное пособие. / Н.А. Сваровская – Томск: Изд-во ТПУ, 2004. 268 с.
- [6] Дунюшкин И.И. Расчеты физико-химических свойств пластовой и промысловой нефти и воды: учебное пособие для вузов / И.И. Дунюшкин, И.Т. Мищенко, Е.И. Елисева. – М.: Нефть и газ, 2004. 448 с.
- [7] Технологический регламент АО «Томскнефть» ВНК: пункт подготовки и сбора нефти (УПН Г.) версия 2.01. – Стрежевой: 2018. 90 с.
- [8] Проект «Реконструкция УПН нефтегазоконденсатного месторождения. 1 этап». Технологические решения. Технология. Текстовая часть. ОАО «ТомскНИПИнефть».

Bibliography (Transliterated)

- [1] Gurevich I.L. Oil and gas processing technology. Part one. / I.L. Gurevich – M.: Chemistry, 1972. 360 p.
- [2] Baykov N.M. Gathering, transport and preparation of oil / N.M. Baikov, B.V. Kolesnikov, P. I. Chelpanov. – M.: Nedra, 1975. 317 p.
- [3] Altunina L.K. Increased oil recovery with surfactant compositions: monograph / L.K. Altunina, V.A. Pitchers. – Novosibirsk: Nauka, 1995. 198 p.
- [4] Krets V.G. Fundamentals of oil and gas business: textbook / V.G. Krets, A.V. Shadrin. – Tomsk: Publishing House of TPU, 2010. 182 p.

[5] Svarovskaya N.A. Preparation, transport and storage of well products: a tutorial. / N.A. Svarovskaya – Tomsk: TPU Publishing House, 2004. 268 p.

[6] Dunyushkin I.I. Calculations of physical and chemical properties of reservoir and field oil and water: a textbook for universities / I.I. Dunyushkin, I.T. Mishchenko, E.I. Eliseeva. – M.: Oil and gas, 2004. 448 p.

[7] Technological regulations of JSC "Tomskneft" VNK: point of preparation and collection of oil (ОТГ G.) version 2.01. – Strezhevoy: 2018. 90 p.

[8] Project "Reconstruction of the OTU of the oil and gas condensate field. Stage 1". Technological solutions. Technology. Text part. ОАО TomskNIPIneft.

© *Р.И. Кулуев, К.А. Стромов, 2022*

Поступила в редакцию 28.04.2022

Принята к публикации 05.05.2022

Для цитирования:

Кулуев Р.И., Стромов К.А. Оптимизация условий подготовки нефти на примере месторождения Западной Сибири // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-1(19). С. 53-58. URL: <https://ip-journal.ru/>